

8. *Блакитний М.* До питання про взаємовідносини між козацькою старшиною та церквою на території Північного Лівобережжя за доби Гетьманщини (за матеріалами часопису “Черниговские епархиальные известия”) // Збірник наукових праць “Батуринські читання. 2007”. – Ніжин, 2007. – С. 34-37.
9. *Блакитний М.* Матеріали з історії Чернігова на сторінках часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2007. – С. 636-643.
10. *Блакитний М.* Матеріали з археології та середньовічної історії Чернігово-Сіверщини на сторінках часопису “Черниговские епархиальные известия” // Матеріали VII міжнародної студентської наукової археологічної конференції “Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи”. – Чернігів, 2008. – С. 26-28.
11. *Блакитний М.* Церковна благодійність на території Північного Лівобережжя у другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь”) // Скарбниця української культури : Збірник наукових праць. – Чернігів, 2007. – Вип. 8. – С. 35-38.
12. *Блакитний М.* Діяльність православних товариств Чернігівської єпархії у другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь”) // Література та культура Полісся. – Вип. 48: Регіональна історія та культура в сучасних дослідженнях. – Ніжин, 2009. – С. 175-184.
13. *Блакитний М.* Діяльність церковно-приходських попечителів Чернігівської єпархії у 60-90-х рр. XIX ст. (за матеріалами часопису “Черниговские епархиальные известия”) // Література та культура Полісся. – Вип. 57: Регіональна історія та культура в сучасних дослідженнях. – Ніжин, 2009. – С. 153-162.
14. *Блакитний М.* Підготовка і проведення XIV Всеросійського археологічного з'їзду за матеріалами часопису “Черниговские епархиальные известия” // Скарбниця української культури. – Чернігів, 2009. – Вип. 11. – С. 136-140.
15. *Блакитний М.* Діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1872–1916 рр.) за матеріалами часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Сіверянський літопис. – 2010. – № 4-5. – С. 83-101; № 6. – С. 48-60.
16. *Блакитний М.* Біографічні матеріали про редакторів часописів “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – К. ; Глухів, 2011. – Вип. 4. – С. 326-332.

Хроненко І. В.

кандидат исторических наук, преподаватель
Киевская Духовная Академия и Семинария

**ХРИСТИАНСКИЕ ДРЕВНОСТИ В РАБОТЕ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА В г. ЧЕРНИГОВЕ**

Одним из главнейших этапов становления археологической науки в Российской империи были Всероссийские археологические съезды. Собираясь раз в три года, начиная с 1869 г. в разных городах империи они своей целью ставили, в первую очередь, через призму региональных исторических и археологических исследований поднять уровень науки в целом.

Съезды “будили” местные творческие и научные силы, давая возможность учёным выйти на общегосударственный уровень. На заседаниях этих научных форумов зачитывались доклады и рефераты, тщательно отобранные специальными предварительными комитетами, работающими между съездами. В задачу комитетов входила как разработка вопросов по разным отделам археологических знаний, так и привлечение региональных научных обществ, совместно с которыми обследовались исторические памятники, проводились археологические раскопки и т.д. [1, 3]

Два из таких предварительных комитетов – Московский и Черниговский с февраля 1906 г. начали подготовку проведения XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове (август 1908 г.). Ими была произведена подборка материалов из дел Императорской Археологической комиссии за 1860–1905 гг., Черниговского губернского статистического комитета, а также Исторического общества Нестора Летописца при Киевском университете св. Владимира [2; 3; 4; 5; 6].

Рассматриваемый нами XIV Всероссийский археологический съезд являлся весьма знаменательным, и выбор места его проведения был неслучаен. В первую очередь, Чернигов готовился к юбилею (5 августа отмечалось 1000-летие первого упоминания его в летописях); во-вторых, в то время произошло оформление историко-краеведческого движения, центрами которого стали Черниговская губернская архивная комиссия и Неженское филологическое общество [7]. Нужно напомнить, что указанный съезд – шестой, проходил на украинских землях, и поэтому часть подготовки взяли на себя губернские и уездные благотворительные, просветительские и церковные ор-

ганизации (к последним можно отнести местные епархию, духовные консисторию, семинарию, училище, епархиальное женское училище [8, 22; 5, прил. 1-2]). Одной из таких организаций была Черниговская церковно-археологическая комиссия при епархиальном древнехранилище, которая способствовала рассмотрению вопросов о христианских древностях региона.

Церковные древности Черниговщины рассматривались в монографиях и докладах и до 1908 г. [9; 10; 11; 12], но именно данный съезд развернул целую программу по освещению данной тематики. Еще в период деятельности предварительных комитетов профессором Д.Я. Самоквасовым было предложено: “Собрать сведения о местонахождении в пределах Черниговской губернии... монастырищ и церквищ... Ко времени открытия съезда произвести раскопки возле фундаментов древнейших черниговских храмов”. Его поддержал проф. Д.В. Айналов, предлагая церковно-археологическое изучение архитектуры следующих святынь: собора Елецкого монастыря, а также Спасского, Борисоглебского соборов, Ильинской церкви и пещер, храма в Овруче и др. [3, 19, 22]. Аргументированные доводы о необходимости изучения данных храмов, прозвучали в его речи 10 августа 1906 г. на заседании Комитета по устройству съезда [13]. Свою “Программу исследования в области религиозного и гражданского искусства” разработал архитектор Ф.Ф. Горностаев. В ней ученый четко делил описываемые исторические памятники на три периода: великокняжеские, времён казачества и древности XVIII – нач. XIX вв. (сюда входили и деревянные храмы) [3, 28-35].

Кульминацией деятельности указанных комитетов была выработка круга вопросов, касающихся христианских древностей, предлагаемых на обсуждение съезда (другими словами – заявленные темы): по Отделению III (Памятники искусств): Н.В. Султанов “Итальянское влияние в древнерусском зодчестве и орнаментике”; Н.И. Троицкий “Этнографические типы и иконописные “подобия” так называемых лицевых подлинников”; его же “Отношение некоторых типов ассиро-вавилонской и греко-римской пластики к христианской иконографии”; его же “Новосильская икона св. Николая Чудотворца”; по Отделению V (Древности церковные) – Д.В. Айналов “Церковь св. Михаила в Старгородке” [14, 25-26]. Свои дополнения к указанным темам внесли Н.И. Петров, А.А. Дмитриевский, О.И. Левицкий и А.Н. Балабуха [6, 83]. К сожалению, полностью осуществить заданную программу не удалось.

Непосредственно сам XIV Всероссийский археологический съезд проходил с 1 по 12 августа. Присутствовало 281 человек. Заседания проходили в восьми отделениях (Отделение IX (Древности славянские) было закрыто) [14, 128]. На 28 основных заседаниях было прочитано 85 рефератов, и только семь из них не касались украинских древностей [15, 184].

Христианские древности рассматривались на отделениях: III (Памятники искусств и художеств), V (Древности церковные), VII (Древности классические, византийские и пр.). В общей сложности, было прочитано по церковным древностям 10 рефератов, и частично были подняты вопросы, на эту же тематику, в рефератах по памятникам искусств (ок. 20) [14, 129].

В основном, доклады касались святынь Черниговщины и сопредельных областей. В них рассматривалась церковная архитектура локально, на примере отдельных храмов (Ф.Ф. Горностаев “Козелецкий собор” и “Трехсвятительская церковь в Лемешах” [14, 167-183]), а также какие-либо общие черты направления и стили (Г.Г. Павлуцкий “Киевские храмы домонгольского периода и их отношение к византийскому зодчеству”; его же “О церковных постройках в стиле “Empire” в Полтавской губ.” и “О происхождении форм украинского деревянного церковного зодчества” [14, 29-88]; Ф.Ф. Горностаев “Об архитектуре древних храмов Чернигова домонгольского периода”). Таким образом, православному зодчеству региона было посвящено 9 научных докладов, где анализировались постройки XI–XVIII вв.

Ещё одним направлением, в рассматриваемой нами теме, было освещение христианского искусства. Сюда можно отнести работы: Ф.Ф. Горностаева “Иконостас кисти В. Л. Боровиковского в с. Романовке” [14, 213-218], П.М. Добровольского “Об иконостасе Введенской церкви архиерейского дома в Троицком монастыре” [14, 88], Д.В. Айналова “О Мариупольских восковых иконах” [14, 60], М.Е. Бережкова “К истории Черниговского Спасского Собора” [16, 1-28], В.Г. Дроздова “О Царских вратах Екатерино Покровской церкви в Чернигове” [14, 88].

Отдельно нужно указать доклад И.А. Линниченко “О раскопках В.В. Хвойко в Киеве у Десятиной церкви” [14, 68], после которого съезд постановил ходатайствовать перед императором о приобретении участка, на котором производились раскопки, и закреплении этих работ за В.В. Хвойко [14, 131].

Как один из практических примеров из тематической деятельности съезда, можно привести следующее: при непосредственном участии викарного епископа Новгород-Северского Нестора (Фомина) были изучены остатки фресок Елецкого храма, после чего было направлено обращение в Св. Синод с ходатайством об их восстановлении [14, 129]. Здесь мы видим, что и иерархи зарекомендовали себя специалистами в области церковной археологии – одного из важнейших направлений на рассматриваемом научном форуме.

На съезде уже традиционно была подготовлена археологическая выставка, проходившая в здании реального училища, с отделом церковных древностей. Он, главным образом, состоял из достопримечательностей, которые поступили из церквей Черниговской епархии по благословению епископа Черниговского и Нежинского Антония (Соколова) [17]. Выставка давала достаточно полное представление о древностях всей Левобережной Украины [18, 126].

Одним из важнейших достижений данного съезда была организация Черниговского церковно-археологического общества (1908) [19, 35]. Он способствовал дальнейшему развитию церковной археологии Черниговщины, организации и деятельности епархиального музея, выхода в свет специального издания – “Сборника Черниговского епархиального древлехранилища” [20]. Съезд указал направления изучения и сохранения церковно-исторического наследия в Украине в начале XX в.

Примечания

1. Хроника Археологических Съездов России. 1869–1914 / Сост. А.Г. Абайдулова, Н.А. Петрова, науч. ред. Н.П. Копанева. – СПб., 2006.
2. Правила Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове в 1908 г. и протоколы заседаний Предварительного комитета 7–9 февраля 1906 г. – М., 1906.
3. Труды Московского Предварительного комитета по устройству четырнадцатого Археологического Съезда. – Вып. 1 / Под ред. В.К. Трутовского. – М., 1906. – 126 с.
4. Труды Московского Предварительного комитета по устройству четырнадцатого Археологического Съезда. Вып. 2. Под редакцией Графини Уваровой. – М. 1908. – 52 с.
5. Труды Черниговского Предварительного Комитета по устройству XIV-го археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов. 1908. – 180 с.
6. Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1907. – Кн. 19. – Отд. I. – Вып. 4.
7. Федоренко П. Нариси з історії Чернігівщини // Зап. Чернігівського наук. тов-ва. – Чернігів, 1931. – Т. 1. – С. 9-31.
8. Правила // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове 1908 г. – М., 1911. – Т. III.
9. Чернигов. – Чернигов, 1863. – 80 с.
10. Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1873–1874. – Кн. 1-7.
11. Лаишкарёв П. А. Церкви Чернигова и Новгорода Северска // Труды Одиннадцатого Археологического съезда в Киеве 1899 г. / Под ред. граф. Уваровой и С. С. Слуцкого. – М., 1902. – Т. II. – С. 146-164.
12. Голубовский П. В. Историческая карта Черниговской губ. до 1300 г. // Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 г. / Под ред. граф. Уваровой. – М. 1908. – Т. II. – С. 1-50.
13. Айналов Д. В. Архитектура черниговских храмов // Труды Черниговского Предварительного Комитета по устройству XIV-го археологического съезда... – С. 168-175.
14. Протоколы // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове 1908 г. – М., 1911. – Т. III.
15. Труды Пятнадцатого Археологического съезда в Новгороде 1911 г. – М., 1914. – Т. 1.
16. Труды XIV Археологического съезда в Чернигове 1908 г. – М., 1911. – Т. II. – С. 1-28.
17. Карсим И. А. Розробка проблем церковної археології на археологічних з'їздах другої половини XIX – початку XX ст. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://archaeology.kiev.ua/pub/karsim.htm>
18. Коваленко А. Б. XIV Всероссийский археологический съезд и развитие исторических исследований на Черниговщине // Проблемы археологии Южной Руси. – К., 1990.
19. Здравомыслов К. Сведения о существующих в епархиях церковно-археологических учреждениях и консисторских архивах. – Пг., 1917.
20. Гейда О. С. Розвиток церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині XVII – на початку XX ст. : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / К., 2002. – 20 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013